

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN'AT FANLARINI O'QITISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

¹Ismatov Ulfat Shuhratovich, ²Sultonazarova Ziyodaxon Maxamadnosir qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrasida dotsenti

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” ta’lim
yo’nalishi sirtqi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422166>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at fanini o’qitish jarayonida yuzaga kelayotgan dolzarb pedagogik va metodik muammolar tahlil qilinadi. Jumladan, o’qituvchi kadrlarning malakasi, moddiy-texnik ta’minotning ahvoli, o’quv dasturlari va metodikalarning zamonaviy talablarga mosligi kabi masalalar ko’rib chiqiladi.*

***Kalit so’zlar:** Tasviriy san’at, umumta’lim maktablari, metodika, pedagogik texnologiyalar, badiiy-estetik tarbiya, ijodiy qobiliyat.*

Tasviriy san’at fani shaxsni shakllantirishda, xususan, uning estetik didi, ijodiy qobiliyati va fazoviy tafakkurini rivojlantirishda muhim o’rin tutadi. O’zbekistonda xalq ta’limi tizimini isloh qilish jarayonida tasviriy san’at ta’limining mazmuni va samaradorligini oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Masalan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to’g’risida”¹gi, 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”²gi, qarorlarining qabul qilinishi ushbu yo’nalish rivojiga katta e’tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi. Shunga qaramay, umumta’lim maktablarida tasviriy san’at fanini o’qitish amaliyotida bir qator muammolar mavjud bo’lib, ular ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

O’rganishlar va mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida tasviriy san’at ta’limi sohasida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

1. O’qituvchi kadrlarning malakasi va yetishmasligi;

Ba’zi hollarda tasviriy san’at darslarini mutaxassis bo’lmagan (masalan, boshlang’ich sinf yoki boshqa fan o’qituvchilari) olib borishi kuzatiladi. Vaholanki, boshlang’ich sinflardan boshlab darslarni mutaxassis rassom-pedagoglar o’tishi zarurligi ta’kidlanadi.

An’anaviy metodlardan uzoqlashmaslik: Ko’plab o’qituvchilar dars jarayonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan yetarli darajada foydalana olmaydilar.

2. Moddiy-texnik ta’minotning holati;

¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 22.04.2020-y., 07/20/4688/0475-son. <https://lex.uz/docs/4795687>.

² O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-sonli “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Qarori // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.02.2022-y., 07/22/112/0099-son. <https://lex.uz/docs/-5849580>.

Ko'rgazmali qurollar va materiallar yetishmovchiligi: Darsni yuqori malakada o'tish uchun zarur bo'lgan plakatlar, reproduksiyalar, natyurmortlar va amaliy ish uchun materiallarning yetishmovchiligi amaliy mashg'ulotlar samaradorligini pasaytiradi.

3. O'qitish metodikasi va dasturlaridagi kamchiliklar

An'anaviy yondashuvlarning ustunligi: Dars jarayonlarida “og'zaki bayon” (hikoya, suhbat), “vizual o'qitish” (namoyish, ekskursiya) va “amaliy ish” kabi an'anaviy usullardan foydalanilsa-da, “aralash metod” kabi murakkab va samarali usullarni qo'llashda tizimli yondashuv yetishmaydi.

Ijodiy mustaqillikni cheklash: An'anaviy o'qitish tizimida o'quvchilar tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan, mustaqil o'rganish va tahlil qilishga qiziqish past bo'ladi.

Tasviriy san'at ta'limi sifatini oshirish uchun aniqlangan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan kompleks yechimlar joriy etilishi zarur.

1. Kadrlar salohiyatini oshirish;

Boshlang'ich sinfdan boshlab dars mashg'ulotlarini mutaxassis o'qituvchilarning o'zi o'qitishi ta'minlash lozim. Tasviriy san'at o'qituvchilari uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Dars texnologiyasi, O'qitish texnologiyasi, Ta'lim texnologiyasi) hamda interaktiv metodlar (klaster, B/B/B, grafik organayzerlar) asosida malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish: O'qituvchilarni kompyuter vositalari orqali “mahorat darslari”, san'at muzeylariga virtual sayohatlar, 3D videoroliklar va kompyuter grafikasi imkoniyatlaridan samarali foydalanishga o'rgatish.

2. Moddiy-texnik baza va ta'minotni mustahkamlash;

Raqamli texnologiyalarni joriy etish: Maktablarni multimediya proyektorlari, kompyuterlar va internet resurslari bilan ta'minlashni kuchaytirish, bu orqali raqamli texnologiyalardan foydalangan holda dars samaradorligini oshirish.

O'quv-metodik majmualar bilan ta'minlash: O'quvchilarni tasviriy savodxonlikka oid bilimlar, sifatli darsliklar, o'quv-metodik qo'llanmalar va kerakli badiiy materiallar bilan to'liq ta'minlash tizimini yo'lga qo'yish.

3. Ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish;

Kreativ yondashuvni rivojlantirish: Darslarda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, xulosalarni o'zlari keltirib chiqarishga undaydigan, ijodiy erkinlikni ta'minlaydigan metodlarni (loyihalash mashqlari, badiiy asarlar tahlili) keng qo'llash.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim (Individual yondashuv): Har bir o'quvchining layoqatiga mos, tabaqalashtirib o'qitish prinsiplarini qo'llash orqali ularning ijodkorligini individual shakllantirish va rivojlantirish.

Xulosa

Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at fanlarini o'qitish samaradorligini oshirish muammosi murakkab va kompleks yechimni talab qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, asosiy e'tibor malakali kadrlar tayyorlash, maktablarni zamonaviy moddiy-texnik baza bilan ta'minlash va ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli ravishda joriy etishga qaratilishi lozim.

Bu chora-tadbirlar o'quvchilarda estetik idrok, badiiy tafakkur va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi, natijada umumiy ta'lim sifatini jahon standartlari darajasiga ko'tarishga asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. A’zamjonov A. A. Umumta’lim maktablarida tasviriy san’at fanini o’qitishga innovatsion yondashuv yo’llari mavzusi bo’yicha amaliy ishlanma. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san’atni o’qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2004.
3. Oripov B. Tasviriy san’at va uni o’qitish metodikasi. – Toshkent: Ilm-Ziyo, 2005.
4. Shuhratovich, I. U. (2020). Technologies of Working on Graphic Materials in Fine Arts Classes. Journal of Asian Multicultural Research for Educational Study, 1(2), 1-4.
5. Ismatov, U. Sh. Bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarida grafik materiallarda tasvirlar bajarishga o’rgatish texnologiyalarini takomillashtirish. // МУФАЛЛИМ ХЭМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ. Ilmiy-metodik jurnal. – 2023. – № 2/3.
6. Ismatov, U. S. Rangtasvir. O’quv qo’llanma., “Nazokathon ziyo print”., Chirchiq-2023.
7. U.Sh. Ismatov. Bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarini grafik materiallarda ishlashga o’rgatish orqali ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish. Maktab va hayot, Ilmiy-metodik jurnal. 2020-yil. Tom-2.
8. Ismatov, U. S. (2023). Methodology Of Teaching Students To Describe Still Life Composition. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, 1(3), 60-65.